

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И САМОУТВЕРЖДЕНИЯ С САМОРЕГУЛЯЦИЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Атаджанова Людмила Арифовна

Преподаватель кафедры педагогики и
психологии Ургенчского государственного
университета. Узбекистан, Хорезмская обл.

ludmilaatadzanova34@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования межличностных коммуникативных навыков и самоутверждения во взаимосвязи с саморегуляцией. Методологическую основу исследования составляют культурно-историческая концепция Л.С. Выготского и онтогенетическая теория общения М.И.Лисиной. Исследование показало, что более высокая выраженность коммуникативных умений и конструктивного самоутверждения характерна для детей с высоким уровнем саморегуляции.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, общение, саморегуляция, самоутверждение, подростковый возраст

CORRELATION OF TEENAGERS COMMUNICATIVE SKILLS AND SELF - AFFIRMATION WITH SELF-REGULATION OF TEENAGERS.

Annotation. The article presents the results of an empirical study of communication skills and self-affirmation in relation to self-regulation. The methodological basis of the study is the cultural and historical concept of L.S. Vygotsky and the ontogenetic theory of communication by M.I. Lisina. The study showed that a higher expression of communication skills and constructive self-affirmation is characteristic of adolescents with a high level of self-regulation.

Key words: communication skills, communicative competence, self-regulation, self-affirmation, teenagers.

Введение. Динамично развивающийся мир, социально-культурные и экономические условия его существования, расширение информационного пространства и международного сотрудничества в различных отраслях

предъявляют новые требования к компетенциям и способностям личности. Эти требования связаны с необходимостью более глубокого научно-исследовательского понимания психологических механизмов развития коммуникативной компетентности у детей подросткового возраста

К тому же, эта проблематика представляется актуальной в контексте осознания важности решения вопросов психического и психологического здоровья подрастающего поколения, в том числе детей подросткового и юношеского возраста, в контексте обсуждения методов, которые могут способствовать их оптимальному развитию.

Целью исследования выступило изучение коммуникативных навыков и типов самоутверждения подростков с учетом их особенностей саморегуляции.

Анализ литературы показал, что проблема общения в подростковом возрасте всегда находится в фокусе психолого-педагогических исследований, так как являются ключевым компонентом личности и залогом психического благополучия. Общение в разных его аспектах, взаимосвязях и формах изучалось многими учёными. Концептуальные основы теории общения заложены Б.А.Ананьевым (2011), исследовавшим личность в системно-комплексном подходе и рассматривавшим общение как процесс субъективного отражения в форме субъект - объектных отношений. Общение как процесс отражения и восприятия людей друг друга, внутреннего преобразования изучен А.А.Бодалёвым (2011)

Специфика развития и общения в подростковом возрасте представлена в трудах многих ученых (например, Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Г.А. Цукерман, И.С.Кона, И.В.Дубровиной, З. Нишоновой, М. Махсудовой, Г.Алимовой). Онтогенетические аспекты общения рассматривала М.И.Лисина, а в контексте психологического здоровья в образовательной среде И.В.Дубровина, М.И. Лисина, А.Г. Самохвалова, Л.С. Выготский, Л.И. Божович отмечают важность общения и развития коммуникативных навыков с самого рождения ребёнка, что впоследствии определит его коммуникативный потенциал в подростковом возрасте, когда потребность общения приобретает иной мотив на данном этапе. [3]

Изучение коммуникативного потенциала учащихся в контексте психолого-педагогической задачи рассматривает А.В.Мудрик. Он обозначает

коммуникативные умения школьников как «владение сложной системой психических и практических действий, необходимых для целесообразной регуляции деятельности имеющимися у субъекта навыками и умениями»[9]. Он также рассматривает содержание общения и его эмоционально-смысловую доминанту в зависимости от возраста школьников.

Методология исследования. В исследование участвовало 118 учащихся подросткового и юношеского возраста от 12 до 17 лет. Из них 67 девочек и 51 мальчик. Диагностика реализована следующими методиками: «Тест коммуникативных умений Л. Михельсона» (перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха), «Методика исследования особенностей самоутверждения в подростковом возрасте». Е. А. Киреевой, Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И.Моросановой.

Коммуникативные навыки выступают критерием коммуникативной компетентности личности. Являясь важным компонентом социальной компетентности, коммуникативная компетентность – это

– «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность;

– ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающих его. освоенного ролевого репертуара в рамках данной профессии»[7]

Для выявления взаимосвязи полученных данных использован метод ранговой корреляции Ч.Спирмена.

Результаты исследования.

Представлен анализ коэффициентов корреляционных связей показателей коммуникативных умений

Таблица 1.

Коэффициенты корреляционных связей показателей коммуникативных умений и саморегуляции (СР), N=118

Шкалы	Общий показатель СР	Планирование	Моделирование	Программирование	Оценивание результатов	Гибкость	Самостоятельность
Умение оказывать и принимать комплименты от сверстника	181*	,082	249**	0,008	245**	,176	,184*
Реагирование на справедливую критику	0,033	,186*	,106	,093	,109	,138	,201*
Реагирование на несправедливую критику	0,043	0,108	,175	,030	,161	,103	0,091
Реагирование на провоцирующее поведение	0,015	,073	248**	183*	,060	0,093	,304**
Умение обратиться к сверстнику с просьбой	0,078	,060	,059	,025	,099	,106	0,052
Умение сказать «нет»	311**	,065	239**	,052	322**	211*	,036
Умение оказать сочувствие, поддержку	0,114	0,049	290**	,065	,146	,012	0,123
Умение принимать поддержку со стороны сверстников	0,078	0,143	212*	0,058	,030	0,035	,216*
Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность	204*	,027	,135	,096	245**	,124	0,048
Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт	297**	217*	322**	,002	307**	233*	,237**
Зависимое поведение	,190*	0,020	,340**	,001	,287**	,266**	225*
Компетентное поведение	227*	,038	384**	,105	327**	199*	,267**
Агрессивное поведение	0,087	,019	0,071	0,154	,197*	,022	,090

Примечание: * - $p < 0,05$ ** - $p < 0,01$

Шкала «умение оказывать и принимать комплементы от сверстников» имеет положительные связи со следующим шкалам: общего уровня саморегуляции СР ($r_s=0,181$, $p<0,05$), моделирования ($r_s=0,249$, $p<0,01$),

оценивания результатов ($r_s=0,245$, $p<0,01$) и отрицательную связь со шкалой самостоятельности ($r_s=-0,184$, $p<0,05$).

Отрицательная связь обнаружена между показателями шкал «реагирование на справедливую критику» и планирования ($r_s=-0,186$, $p<0,05$), самостоятельности ($r_s=0,201$, $p<0,05$).

Шкала «реагирование на провоцирующее поведение» имеет положительную корреляцию с показателями шкал моделирования ($r_s=0,248$, $p<0,01$) и программирования ($r_s=0,183$, $p<0,05$), а также отрицательную связь с показателями шкалы самостоятельности ($r_s=-0,304$, $p<0,01$).

Коммуникативный навык «умение оказывать сочувствие, поддержку» имеет положительную связь с навыками моделирования ($r_s=0,290$, $p<0,01$) поведения.

Наличие у участников умения принимать поддержку со стороны сверстников положительно связано с навыками моделирования поведения ($r_s=0,212$, $p<0,05$) и отрицательно с самостоятельностью совершаемых ими действий ($r_s=-0,216$, $p<0,05$).

Положительная корреляция обнаружилась между показателями шкал «умение вступить в контакт с другим человеком, контактность» и шкалами «общий показатель саморегуляции» ($r_s=0,204$, $p<0,05$) и «оценивания результатов» ($r_s=0,245$, $p<0,01$).

Между шкалой «реагирование на попытку вступить с тобой в контакт» и показателями шкалы «самостоятельность» обнаружилась отрицательная связь ($r_s=-0,237$, $p<0,01$). Положительную корреляцию удалось получить по следующим шкалам: общий показатель саморегуляции ($r_s=0,297$, $p<0,01$), планирование ($r_s=0,217$, $p<0,05$), моделирование ($r_s=0,322$, $p<0,01$), оценивание результатов ($r_s=0,307$, $p<0,01$), гибкость ($r_s=0,233$, $p<0,05$).

Зависимое поведение имеет отрицательную корреляцию с такими шкалами как общий показатель саморегуляции ($r_s=-0,190$, $p<0,05$), моделирование ($r_s=-0,340$, $p<0,01$), оценивание результатов ($r_s=-0,287$, $p<0,01$), гибкость ($r_s=-0,266$, $p<0,01$) и положительную связь со шкалой самостоятельности ($r_s=0,225$, $p<0,05$).

Зеркальные результаты получились с навыками компетентного поведения учащихся. Так, положительная корреляция обнаружилась со шкалами: общий показатель CP ($r_s=0,227$, $p<0,05$), моделирование ($r_s=0,384$,

$p < 0,01$), оценивание результатов ($r_s = 0,327$, $p < 0,01$), гибкость ($r_s = 0,199$, $p < 0,05$), а также отрицательная связь – со шкалой самостоятельность ($r_s = -0,267$, $p < 0,01$).

Агрессивное поведение школьников имеет отрицательную связь с показателями оценивание результатов ($r_s = -0,197$, $p < 0,05$). Мы можем сказать, что эмоциональная экспрессивность агрессивного поведения мешает учащимся понять пагубность их действий.

Представлен анализ коэффициентов корреляционных связей в показателях типа самоутверждения по уровню саморегуляции

Таблица 2.

Коэффициенты корреляционных связей показателей самоутверждения и саморегуляции (СР), N=118

Шкалы	Общий показатель СР	Планирование	Моделирование	Программирование	Оценивание результатов	Гибкость	Самостоятельность
Деструктивный тип самоутверждения	,119	,047	,158	,184*	,177	167	155
Конструктивный тип самоутверждения	294**	199*	289**	251*	113	195*	,041
Отказ от самоутверждения	,272**	,109	,306**	,193*	,273**	,244**	088

Примечание: * - $p < 0,05$ ** - $p < 0,01$

Деструктивный тип самоутверждения имеет отрицательную связь с программированием поведения ($r_s = -0,184$, $p < 0,05$). Конструктивный тип самоутверждения положительно коррелирует с показателями шкал: общий

показатель $CP(r_s=0,294, p<0,01)$, планирование ($r_s=199, p<0,05$), моделирование ($r_s=0,289, p<0,01$), программирование ($r_s=0,251, p<0,01$), гибкость ($r_s=0,195, p<0,05$). Отрицательная связь обнаружена между показателями отказа от самоутверждения и шкалами: общий показатель $CP(r_s=-0,272, p<0,01)$, моделирование ($r_s=-0,306, p<0,01$), программирование ($r_s=-0,193, p<0,05$), оценивание результатов ($r_s=-0,273, p<0,01$), гибкость ($r_s=-0,244, p<0,01$).

Полученные данные свидетельствуют о важности развития навыков саморегуляции поведения. Эти данные помогут при разработке коррекционной программе.

Выводы и перспективы исследования. Было выявлено, что

- существуют отрицательные корреляции между показателями зависимого поведения и показателями общей саморегуляции, моделирования, оценивания результатов, гибкости;
- респонденты с высоким уровнем саморегуляции характеризуются конструктивным типом самоутверждения, а с низким уровнем саморегуляции – деструктивным типом самоутверждения и отказом от самоутверждения; подростков.

Таким образом, более высокая выраженность коммуникативных умений и конструктивного самоутверждения характерна для детей с высоким уровнем саморегуляции. Данные выводы помогут более детально изучить особенности, факторы выраженности коммуникативных умений в подростковом и юношеском возрасте, а также перспективы их дальнейшего формирования. Это определяет цели и направленность психолого-педагогической деятельности в образовательной среде, а также необходимость разработки коррекционных программ с включением упражнений для саморегуляции и конструктивного самоутверждения учащихся подросткового возраста в контексте развития их коммуникативной сферы.

Литература:

- 1.Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М.: Изд-во «Политиздат», 2011. 288 с.
- 2.Бодалев А.А. Психологическое общение. М.: Изд-во «Когито-Центр», 2011. 256 с.
- 3.Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М., 1995. - С. 213-227.219
- 4.Выготский Л.С. Проблемы периодизации детского возраста //Вопросы психологии.1972. № 2.С.114-123
- 5.Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008. – 533с.
- 5.Жураковская Вера Михайловна Коммуникативная компетентность как компонент индивидуального опыта личности // Сибирский педагогический журнал. 2008. №12
- 6.Киреева Е. А., Дубовицкая Т. Д. Методика исследования особенностей самоутверждения в подростковом возрасте // Экспериментальная психология. – 2011. Т. 4. - № 2.- С. 115–124..
- 7.Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2001. 544 с.: ил. С.330.
- 8.Лисина М.И. «Формирование личности ребенка в общении.»: Питер; СПб.; 2009
- 9.Мудрик А. В. Общение как фактор воспитания школьников. Москва : Педагогика, 1984. 112 с
- 10.Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И.В.Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с:

Research Science and
Innovation House